

JISMONIY TARBIYA VA SPORT MENEJMENTI

Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi

mpardabayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12651856>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 28-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 04-iyul 2024 yil

KEY WORDS

*Jismoniy tarbiya sport
menejmenti, ko'nikma, boshqaruv, tashkil
etish*

ABSTRACT

*Jismoniy tarbiya va sport
menejmenti sport sohasida muvaffaqiyatli
va samarali boshqaruvni ta'minlash uchun
zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'z
ichiga oladi. Bu maqola jismoniy tarbiya va
sport menejmenti sohasining asosiy
jihatlarini ko'rib chiqadi.*

Jismoniy tarbiya va sport menejmenti nima?

Jismoniy tarbiya va sport menejmenti jismoniy mashqlar, sport faoliyati va rekreatsion tadbirlarni tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu menejment turi sport tashkilotlari, maktablar, universitetlar, fitnes markazlari va boshqa jismoniy tarbiya muassasalarida qo'llaniladi.

Yurtimizda o'tgan yillar davomida bozor iqtisodiyoti sohasidagi o'zgarishlarning ishonchli qonunchilik bazasini shakllantirish borasida amalga oshirilgan ulkan ishlar hech kimga sir emas, albatta. Bularning barchasini e'tirof etgan holda, majud gonunlarimizning ko'pchiligini ularni qollash amaliyoti va mamlakatimizda bozor munosabatlari rivojlanishining hozirgi davrdagi yangi real holatidan kelib chiqib, jiddiy qayta ko'rib chiqish zarur. Yurtimizda sportni, avalambor, bolalar sportini rivoltirishga doimiy ravishda katta e'tibor qaratayotganimiz ham, hech shubhasiz, aholi salomatligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora - tadbirlari, O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport sohasining maxsus vakolatli organlari tomonidan joriy etilayotgan qaror va farmonlarning barchasi mamlakatimizda bolalar sportini qolaversa, xotin - qizlar sportini rivoltirishga poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu dastur "Jismoniy tarbiya va sport menejmenti" fani bo'y ich a ishlab chiqilgan bo'lib, jismoniy va sport sohasida mutaxassislar tayyorlash jarayonini bozor iqtisodiyoti talablariga b o'lgan ko'nikmalarni berish asosini tashkil etadi.

O'quv dasturi o'z ichiga jismoniy tarbiya va sport menejmentining funktsional turlari, jismoniy tarbiya va sport menejmentining usullari tanlangan sport turlarining menement tasnifi va uning nazariy asoslaridan iborat bo'lib bo'lajak mutaxassis kadrlar o'qituvchi va

murabbiylar uchun zamon talabidagi bilimlarga oid ma'lumotlarni o'zlashtirish hamda fanga doir masalalarni qo'yish va echishni o'zi ichiga oladi.

Mazkur fan O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida bozor munosabatlari sharoitida jismoniy tarbiya va sport menejmenti sohasini o'rganish va barqaror rivolantirish va bu holat fanning katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Fanning maqsad va vazifalari "Jismoniy tarbiya va sport menejmenti" fanining asosiy maqsadi - talabalarga jismoniy tarbiya va sport menejmenti faoliyatini amalga oshirishning uslublarini va muvofiqlashtirish yo'llarini o'rgatishdan iborat. "Jismoniy tarbiya va sport menejment" fanining vazifasi talabalarga quyidagilarni o'rgatishdan iborat: jismoniy tarbiya va sport menejmenti faoliyati, uning funktsiyalari va sport menejmenti usullari, sport sohasi boshqaruvida menejmentni tashkil etish, sport turlari bo'yicha musobaqalarni tashkil etish, sportni boshqarishning huquqiy asoslari kabi mavzular bo'yicha ko'nikmalar hosil qilishdan iborat.

Fanning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi va uslubiy jihatdan uzviyligi "Jismoniy tarbiya va sport menejmenti" fani umumkasbiy tayyorgarlik fani hisoblanib, bakalavriat yo'nalishida o'qitiladi. Rejalashtirilgan gumanitar va ijtimoiy, umumkasbiy (psixologiya, jismoniy tarbiya va sport tarixi, jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati, olimpiya bilim asoslari, iqtisodiyot nazariyasi, soliq va soliqqa tortish) fanlaridan etarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bolishlik talab etiladi.

Asosiy qismda (ma'ruza) fanni mavzulari mantiqiy ketma-ketlikda keltiriladi. Har bir mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tezislar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talabalarga DTS asosida etkazilishi Zarur bolgan bilim va ko'nikmalar to la gamrab olinishi kerak. Asosiy qism sifatiga qo'yiladigan talab mavzularning dolzarbligi, Ulaming Ish beruvchilar talablari va Ishlab Chiqarish Ehtiyojlariga mosligi, mamlakatimizda bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy va demokratik o'zgarishlar, iqtisodiyotni erkinlashtirish, iqtisodiy-huquqiy va boshqa sohalaridagi islohatlarning ustuvor masalalarini qamrab olishi hamda fan va texnologiyalarning so'ngi yutuqlari e'tiborga olinishi tavsia etiladi.

Fanning jismoniy tarbiya va sport hamda ishlab chiqarishdagi o'rni "Jismoniy tarbiya va sport menejmenti" jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari kasbiy ta'limining nazariy poydevori hisoblangan keng bilimlar majmuasini o'z ichiga olgan asosiy umumiy ixtisoslik fanidir. Mazkur fan jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda asosiy sanaladi. Bu fanning zaruriyati inson faoliyatining ta'lim, tarbiya, ishlab chiqarish, dam olish, sport singari ko'pgina sohalariga tobora chuqurroq kirib borayotgan serqirra ijtimoiy hodisa - jismoniy tarbiya to'g'risidagi xilma-xil ilmiy-amaliy bilimlarni yaxlit holda anglashga intilish bilan taqozo etiladi.

Nazariya va uslubiyat inson kamolotining deyarli barcha tomonlarini ochib berar ekan, mutaxassisning jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kasbiy o'sishi uchun zarur barcha imkoniyatlarini yaratadi. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti sport va jismoniy tarbiya faoliyatlarini samarali tashkil etish, boshqarish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Bu soha strategik rejalashtirish, marketing, moliya boshqaruvi, kadrlar boshqaruvi va operatsion jarayonlarni qamrab oladi. Samarali menejment sport tadbirlarini muvaffaqiyatli o'tkazish, sportchilar va xodimlarning motivatsiyasini oshirish, hamkorliklar va homiyliklarni jalb qilish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti sohasidagi muammolar, xususan moliyaviy cheklovlar va malakali kadrlar yetishmasligi, ijodkorlik va strategik yondashuvni talab qiladi. Umuman olganda, jismoniy tarbiya va sport menejmenti sportning rivojlanishi va ommalashishiga katta hissa qo'shadi, bu esa sog'lom va faol jamiyatni shakllantirishga yordam beradi.

Asosiy komponentlar

1. Strategik rejalashtirish:

- Missiya va maqsadlarni aniqlash: Tashkilotning uzun muddatli va qisqa muddatli maqsadlarini belgilash.
 - Strategiyalarni ishlab chiqish: Belgilangan maqsadlarga erishish uchun qadamlarni aniqlash.
2. Marketing va kommunikatsiya:
- Sport tadbirlarini targ'ib qilish: Reklama va PR faoliyatlari orqali tadbirlar va xizmatlarni ommaga yetkazish.
 - Hamkorlik va homiylik: Sport tashkilotlari uchun moliyaviy va texnik ko'maklarni jalb qilish.
3. Moliya menejmenti:
- Byudjetni tuzish va boshqarish: Daromad va xarajatlarni rejalashtirish.
 - Moliyaviy nazorat: Xarajatlarni monitoring qilish va moliyaviy hisobotlarni tayyorlash.
4. Kadrlar boshqaruvi:
- Kadrlarni yollash va o'qitish: Malakali mutaxassislarni yollash va ularga zarur treninglar o'tkazish.
 - Ishchi kuchini boshqarish: Xodimlarning mehnat samaradorligini oshirish.
5. Tashkiliy boshqaruv:
- Operatsion jarayonlar: Sport inshootlarini boshqarish, tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish.
 - Sifat nazorati: Sifatli xizmatlarni ta'minlash uchun standartlarga rioya qilish.

Jismoniy Tarbiya va sport menejmenti muammolari

1. Moliyaviy cheklovlar: Ko'plab sport tashkilotlari moliyaviy resurslarning yetishmasligidan aziyat chekadi.
2. Kadrlar tanqisligi: Malakali menejerlar va mutaxassislar topish qiyin bo'lishi mumkin.
3. Sportchilarni rag'batlantirish: Sportchilarning motivatsiyasini yuqori darajada ushlab turish.

Xulosa

Jismoniy tarbiya va sport menejmenti sport va jismoniy tarbiya faoliyatlarini samarali tashkil etish, boshqarish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Bu soha strategik rejalashtirish, marketing, moliya boshqaruvi, kadrlar boshqaruvi va operatsion jarayonlarni qamrab oladi. Samarali menejment sport tadbirlarini muvaffaqiyatli o'tkazish, sportchilar va xodimlarning motivatsiyasini oshirish, hamkorliklar va homiyliklarni jalb qilish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti sohasidagi muammolar, xususan moliyaviy cheklovlar va malakali kadrlar yetishmasligi, ijodkorlik va strategik yondashuvni talab qiladi. Umuman olganda, jismoniy tarbiya va sport menejmenti sportning rivojlanishi va ommalashishiga katta hissa qo'shadi, bu esa sog'lom va faol jamiyatni shakllantirishga yordam beradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi Qonun., Toshkent; 2015y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368 sonli Farmoni. 2018 yil 5 mart.
3. Maxmudov E.A., Ablaeva E.S., Timasheva A.R., *Ekonomika i menedjment v sporte. Metodicheskoe posobie*, UzGIFK 2008 g.
4. Shomurodov X.S. «O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatida tadbirkorlik. Tafakkur qanoti, 2014 g.
5. Yunusov T.T. *Organizatsiya upravleniya fizkulturnim dvizeniem v Respublike Uzbekistan*. UzGIFK, 1995g.

6. Yarashev K.D. «Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish», Darslik. Toshkent: "Ibn Sino" nashriyoti; 2002 y.
7. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48-52. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
8. Jurayev, S., & Abdurasulov, J. (2024). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF A MILITARY OFFICER. International Conference on Management, Economics & Social Science, 2(1), 26-29. Retrieved from <https://aidlix.org/index.php/fi/article/view/547>
9. Жўраев, Ш., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97-103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>